

Viața de familie cu platformele digitale

RAPORT SCURT DE CERCETARE 2026

Cum sunt integrate platformele digitale în viața și practicile familiilor moderne?

Acest proiect a fost finanțat prin programul de cercetare și inovare EU Horizon 2020 și CHANSE Grant 267 în baza grantului nr. 101004509, respectiv în baza granturilor oferite de agențiile naționale de cercetare (AEI, AMU ID-UB, ETAg, RCN, UKRI, UEFISDI). Pentru România proiectul a fost co-finanțat de UEFISCDI prin grantul COFUND-CHANCE-PlatFAMs, nr. 323/2022.

PE SCURT DESPRE PROIECT

Tema

Pentru toate generațiile unei familii, practicile digitale zilnice (de ex., streaming-ul, schimbul de mesaje, gestionarea cumpărăturilor, navigarea prin rutinele zilnice, monitorizarea activităților online ale copiilor) sunt profund ancorate în platforme digitale care colectează date și a căror utilizare este modelată prin algoritmi, în mare parte, obscure.

Proiectul

Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations (PlatFAMs) a inclus familii multigeneraționale (copii, părinți, bunici), din șase țări europene (Estonia, Norvegia, România, Spania, Marea Britanie și Polonia).

Rezultatele

În ce fel este „platformizată” viața de familie? Familiile consideră platformele digitale drept o infrastructură care sprijină comunicarea și transmiterea grijii față de ceilalți, insistând în același timp că interacțiunea față în față rămâne de neînlocuit. De asemenea, menționează adesea capacitatea limitată de acțiune și decizie în fața BigTech și preocupări legate de dataficare (transformarea diferitelor aspecte ale vieții în date care pot fi analizate și monetizate).

În cazul familiilor participante, s-au conturat tipare generaționale clare: bunicii aparțin unei generații „parțial platformizate”, părinții sunt o generație de „tranziție” care gestionează regulile utilizării platformelor, iar copiii/tinerii reprezintă „generația platformizată a viitorului”, activă dar în același timp limitată de normele familiei. Ambivalența este omniprezentă: platformele conectează și totodată fragmentează viața de familie. Spre exemplu, fac posibilă manifestarea grijii față de ceilalți și conectarea cu aceștia atunci când membrii familiei sunt la distanță unii de alții, însă distrag atenția și afectează interacțiunea față în față în cazul persoanelor care locuiesc împreună. De asemenea, platformele de streaming facilitează rutinele împărtășite și, uneori, legăturile interpersonale, însă interfețele și profilurile personalizate, precum și diferențele de gust, subminează adesea timpul petrecut în familie. Membrii familiei raportează frecvent utilizarea platformelor pentru urmărirea și monitorizarea reciprocă, ca expresie a grijii față de ceilalți și a preocupării pentru siguranță. Această monitorizare se bazează pe (ne)încredere și pe normele locale de parenting, deși unele persoane se opun din motive de confidențialitate.

Proiectul a condus la apariția unei cărți despre platformizarea familiei, la crearea unui joc de cărți pentru familii, menit să încurajeze discuțiile despre dilemele și paradoxurile inerente vieții lor digitale de zi cu zi, precum și la publicarea mai multor articole științifice în reviste de prestigiu. Site-ul proiectului: <https://digitalfamilies.eu>

„Suntem tineri și e mai ușor să fim manipulați... Dar în cazul tehnologiei știm și să diferențiem între ceva rău și ceva bun, pentru că am crescut de mici cu ea - de la 3-4 ani am avut tabletă. De mici suntem cu tehnologia și știm mai bine să navigăm, știm și ce este inteligența artificială.”

Vlad (14), fiu, România

„Soția mea s-a rătăcit de câteva ori în timp ce conducea. Dar dacă pot verifica această aplicație, știu unde se află și îi pot spune încotro să meargă.”

Bertil (78), bunic, Norvegia

PROIECTUL PLATFAMS

În cadrul proiectului *Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations (PlatFAMs)* au fost realizate interviuri cu câte un copil, un părinte și un bunic, respectiv interviuri de grup reunind toate cele trei generații, implicând familii provenite din Estonia, Norvegia, România, Spania, Marea Britanie și Polonia. Obiectivul principal al proiectului a fost investigarea modului în care familiile și generațiile contemporane navighează și integrează platformele digitale în viața cotidiană. Relațiile interpersonale dintre membrii familiei, precum și cele intergeneraționale, au reprezentat elemente centrale ale cercetării, alături de percepțiile acestora privind viitorul în contextul platformelor digitale și al inteligenței artificiale. Proiectul a fost finanțat de CHANSE (EU Horizon 2020) și de agențiile naționale de cercetare din fiecare țară (AEI, AMU ID-UB, ETAg, RCN, UEFISCDI, UKRI). În plus, au fost incluși colaboratori naționali în fiecare țară.

METODOLOGIA

Prin realizarea de interviuri individuale și de grup, precum și prin metode participative, proiectul a documentat modul în care familiile de astăzi navighează și își

organizează viața de zi cu zi cu ajutorul dispozitivelor digitale și al mediilor, aplicațiilor și platformelor digitale. Am folosit o abordare inovatoare și participativă pentru a include multiple voci din fiecare gospodărie; familiile au contribuit la co-crearea unei aplicații “perfecte”, iar noi am folosit repere vizuale, cum ar fi logo-urile platformelor, pentru a stimula narațiuni despre experiențele lor.

Eșantionul

Proiectul a inclus 104 de familii din cele șase țări ale consorțiului. Au fost implicate persoane din toate cele trei generații ale unei familii, eșantionul final fiind de 313 participanți (bunici, părinți și copii). Cel mai tânăr participant a avut 7 ani și jumătate, iar cel mai în vârstă, 84 de ani. Am recrutat intenționat familii diverse pentru a reflecta o gamă largă de experiențe – inclusiv familii monoparentale, reconstituite, netradiționale, transnaționale și familii de imigranți. Familiile noastre au provenit atât din orașe mari precum Londra, Barcelona, Oslo, Cluj-Napoca și Tartu, cât și din orașe mai mici sau zone rurale.

Eșantionul complet PlatFAMs

313 participanți
din 104 familii

„ Doar prin aplicațiile acestea - WhatsApp, Messenger, Facebook - poți cumva să trăiești împreună cu cei din familie care sunt departe. Chiar dacă nu-i atingi fizic, cumva te liniștește faptul că ne-am văzut, ne-am auzit, știm dacă suntem bine sau nu.”

Maria (41), mamă, România

„Membrii familiei mele sunt într-un grup, iar membrii familiei soțului meu sunt în alt grup. Suntem organizați în grupuri mici... așa știm unii de alții.”

Crina (37), mother, România

REZULTATE PRINCIPALE

Introducere în ecologia media a vieții de familie platformizate

Trebuie subliniat că în cadrul acestui proiect, unitatea principală de analiză este familia multigenerațională, și nu membrii săi luați individual — copilul, părintele sau bunicul. Dată fiind creșterea numărului de platforme digitale și de aplicații, considerăm că cercetarea în acest domeniu trebuie să examineze întregul peisaj mediatic, deoarece oamenii folosesc numeroase platforme și aplicații în viața de zi cu zi, iar acest lucru necesită o perspectivă mai amplă asupra vieții de familie și a generațiilor. Prin urmare, recurgem la o perspectivă ecologică pentru a înțelege modul în care platformizarea se manifestă la nivel macro (politici, modele de afaceri), mezo (școli, locuri de muncă, servicii locale) și micro (locuințe, dispozitive, rutine).

Astfel, putem surprinde mai bine legătura dintre transformările tehnologice ale societăților și culturilor noastre, pe de o parte, și relațiile interumane și viața socială, pe de altă parte. O astfel de perspectivă ecologică deschide calea spre o mai bună înțelegere a puterii platformelor, a tensiunilor dintre membrii familiei și a modului în care se dezvoltă dinamica relațiilor familiale în contextul utilizării platformelor. Această perspectivă generațională și holistică scoate în evidență interacțiunile dintre membrii familiei și ilustrează cum deciziile luate de platformele și companiile digitale, uneori foarte departe de spațiul domestic (precum regulile de partajare a conturilor), își fac simțită prezența în sufragerie, în dormitor și în rutinele zilnice.

WhatsApp-ul este noul medicament minune. Pentru că acum avem WhatsApp, nu mai avem nevoie de Skype. WhatsApp mi se pare atât de simplu. Apeși un buton și ești acolo.

Laura (70), bunică, UK

Platformizarea și diferențele generaționale

Cum își percep și descriu oamenii propria generație în contextul schimbărilor survenite în peisajul mediatic de-a lungul timpului? Cum descriu ei celelalte generații? Și în ce măsură sunt implicate generațiile familiei în utilizarea diverselor platforme digitale?

În cele șase țări participante la studiu, am observat tipare generaționale constante. Bunicii – „generația parțial platformizată” – aveau tendința de a fi mai puțin implicați în utilizarea platformelor, prezentând totodată variații considerabile în ceea ce privește obiceiurile digitale și nivelul de încredere în tehnologie. Părinții – „generația platformizată de tranziție” – căutau adesea un echilibru între tipurile tradiționale de media și noile instrumente digitale, se adaptau rapid și gestionau regulile de utilizare a platformelor. Copiii – „generația platformizată a viitorului” – manifestau o prezență din ce în ce mai activă pe platforme, dar autonomia lor s-a dovedit a fi configurată de normele și măsurile de protecție familiale.

Pe măsură ce tot mai multe aspecte ale vieții de familie sunt gestionate prin platforme digitale și sunt modelate de algoritmi acestora, diferitele roluri și responsabilități ale membrilor familiei se schimbă. Recunoașterea acestor tipare va ajuta familiile și factorii de decizie să sprijine politici mai sigure, mai incluzive și mai echilibrate.

Tipare de platformizare ale grijii și intimității

Platformizarea grijii și a intimității variază considerabil de la o familie la alta: unele familii se bazează mult pe tehnologiile digitale, iar altele le utilizează mai degrabă selectiv. Dincolo de aceste variații, intimitatea pe platformele digitale se construiește prin gesturi cotidiene simple – mesaje scurte, verificări de rutină și împărtășirea continuă a momentelor din viața de zi cu zi – care transmit grija, sprijinul afectiv și prezența emoțională.

Platformele facilitează forme de conexiune fluide și continue, permițând familiilor să rămână aproape unele de altele fără a depune un efort considerabil. În ceea ce privește practicile zilnice de comunicare și oferire de grijă prin intermediul platformelor, copiii tind să fie cei mai activi. În schimb, bunicii folosesc adesea platformele în mod intenționat pentru a menține legăturile de familie. Părinții se bazează pe o gamă largă de aplicații pentru a coordona relațiile și responsabilitățile din cadrul familiei. Familiile apreciază platforme precum WhatsApp pentru modul în care acestea combină sentimentul de siguranță, disponibilitatea și apropierea emoțională, susținând totodată autonomia în viața de zi cu zi.

Atunci când membrii familiei locuiesc departe unii de alții, platformele reduc distanța, făcând posibil sprijinul emoțional rapid și răspunsul prompt în momentele dificile. În schimb, acolo unde membrii familiei locuiesc sub același acoperiș, folosirea platformelor poate dispersa atenția și lua locul interacțiunii directe, mergând uneori până la conversații digitale. Aceste ambivalențe – între conexiune și intruziune, sprijin afectiv și supraveghere – sunt de obicei gestionate prin negociere continuă, familiile stabilind reguli informale și limite ale utilizării dispozitivelor pentru a proteja timpul petrecut împreună și echilibrul relațional. În general, utilizarea platformelor este modelată de relațiile și practicile deja existente ale familiilor și, totodată, modelează activ formele de intimitate, comunicare și manifestare a grijii față de ceilalți membri ai familiei.

Cred că cei ca mine vor folosi Facebook până la sfârșitul vieții și nu văd să apară alternative. Facebook-ul este rețeaua socială a generației mele.

Toomas (53), tată, Estonia

Studiul EU Kids Online 2018 a confirmat că sprijinul oferit copiilor și grija față de aceștia continuă să contribuie pozitiv la dezvoltarea lor, chiar și în condițiile în care viața cotidiană se desfășoară tot mai mult pe platformele digitale. Cu alte cuvinte, familiile nu sunt pur și simplu „ținute împreună de aplicații”, dar nici nu sunt „destabilizate de tehnologie”. Mai degrabă, platformele interacționează cu procese fundamentale ale vieții de familie, precum grija față de ceilalți, comunicarea și stabilirea limitelor.

Viața de familie mediată de platformele digitale

Platformele de streaming precum Netflix, YouTube și Spotify s-au integrat profund în rutinele cotidiene ale familiilor. Unele dintre acestea consideră că utilizarea platformelor pentru a viziona filme sau a asculta muzică împreună creează apropiere fizică, întărește relațiile prin preferințe și trăiri împărtășite și generează subiecte de conversație și activități comune.

Totuși, mai mulți factori fac dificilă includerea ascultatului muzicii sau vizionării filmelor împreună în rutina zilnică a familiilor. Cele mai importante bariere semnalate au fost diferențele de vârstă, gen și gusturi personale, precum și lipsa de sincronizare a programelor zilnice sau concepțiile diferite despre experiența ideală de vizionare (de exemplu, dacă aceasta ar trebui să se desfășoare în liniște sau să fie însoțită de comentarii și interacțiuni). Familiile au avut, de asemenea, păreri diferite cu privire la măsura în care streamingul poate fi considerat timp de calitate petrecut împreună. Desigur, sunt relevante și natura dispozitivelor, interfața tehnologică și modelele de afaceri ale platformelor de streaming: platformele de streaming modelează practicile familiei prin designul lor individualizat, de exemplu, incluzând funcții precum urmărirea istoricului vizionărilor, recomandarea de conținut adaptat preferințelor personale, stabilirea de restricții specifice contului și limitarea partajării contului.

Pe Netflix mă uit la seriale cu tata. Sau, de exemplu, ne uităm împreună cu toții la un serial sau uneori la câte un film, dar singur... nu prea mă uit la filme. Prefer mai degrabă să dau scroll pe TikTok

David (16), fiu, Polonia

Famiiliile participante la studiu au remarcat că ceea ce servește confortului individual nu sprijină întotdeauna utilizarea comună — și o poate chiar complica. Negocierile despre ce, când și cu cine urmărești ceva par neesențiale, dar sunt esențiale pentru felul în care trăim “în familie” în viața de zi cu zi.

Monitorizare digitală și supraveghere reciprocă în familie

Participanții la proiectul nostru au fost conștienți de faptul că platformele colectează date în funcție de care personalizează recomandările făcute. Mai mult, mecanismele acestor platforme au pătruns în viața privată prin ceea ce numim supraveghere reciprocă în cadrul familiei — acel obicei prin care membrii familiei se verifică în mod constant între ei, urmărind ce fac sau unde se află. Mulți părinți, dar mai ales copiii, au privit acest lucru ca pe ceva firesc, asociindu-l cu grija față de celălalt, transparența reciprocă și siguranța.

Părinții au justificat adesea monitorizarea telefoanelor copiilor și adolescenților invocând responsabilitatea pentru siguranța acestora sau dorința de a menține o relație apropiată și deschisă, aspecte considerate esențiale.

Unii copii și tineri au acceptat urmărirea locației pentru a le oferi părinților un sentiment de siguranță și calm, chiar cu prețul propriei intimități, sau pentru că astfel se simțeau la rândul lor în siguranță. Alți membri ai familiei s-au opus însă acestei practici, invocând pe de o parte importanța intimității și a autonomiei și, pe de altă parte, neîncrederea față de modul în care companiile colectează datele personale. Aceste alegeri diferă de la o țară la alta, reflectând niveluri diferite de încredere socială și interpersonală, precum și norme diferite de parenting.

Anticiparea viitorului în contextul platformelor digitale

Famiiliile din Estonia și Spania și-au imaginat platformele digitale drept coloana vertebrală a vieții de familie din viitor, mai ales în ceea ce privește comunicarea și grija față de ceilalți. Platformele au fost percepute ca ceva de la sine înțeles — sistemele prin care familiile se așteaptă să își organizeze rutinele cotidiene și să mențină relațiile, indiferent de distanță. În același timp, familiile au subliniat că prezența fizică și conversațiile față în față vor rămâne de neînlocuit, chiar și în viitor. Generațiile tinere și cele de mijloc au considerat că platformele vor juca un rol tot mai important în educație și în petrecerea timpului liber. Generațiile mai în vârstă le-au văzut, printre altele, ca pe un mijloc de a împărtăși, păstra și transmite amintirile familiei.

Google Maps știe unde locuiesc pentru că are acces la GPS-ul meu, nu prea am ce face în privința asta. Și când mă gândesc, îmi trece prin minte un fel de «of, platformele știu tot...». Dar nu vreau asta și prefer să nu mă gândesc deloc.

Maria (15), fiică, Spania

În cazul acestor narațiuni sau povești despre viitor, gradul și tipul de autonomie variază în funcție de rolurile generaționale. Mai specific, există o așteptare ca nivelul alfabetizării digitale să modeleze utilizarea platformelor și să definească interacțiunile familiale din viitor, privilegiind adesea membrii mai tineri. Membrii mai în vârstă ai familiei adoptă mai des o atitudine reactivă, negociind ce să includă și cum să se adapteze la propunerile inițiate de ceilalți. În general, familiile acceptă că viața de familie va rămâne la fel de — sau din ce în ce mai — platformizată. Foarte frecvent, poveștile familiilor punctează faptul că au o putere de decizie limitată și că anumite schimbări sunt inevitabile, uneori manifestând îngrijorare cu privire la puterea crescândă a companiilor Big Tech. De asemenea, apar și voci care pledează pentru limitarea utilizării platformelor sau pentru deconectare digitală.

Similitudini și diferențe între țările europene

În toate cele șase țări, tiparele generaționale au fost în mare măsură similare: bunicii tindeau să fie mai puțin implicați în utilizarea platformelor, în comparație cu părinții și copiii/tinerii. Au existat diferențe minore de la o țară la alta în ceea ce privește rolul platformelor în intimitatea și grija familială. În Marea Britanie, familiile s-au remarcat printr-o mare diversitate de platforme utilizate, pentru diferite aspecte ale vieții cotidiene.

“

Mi-ar plăcea ca aceste aplicații de control parental să funcționeze mai bine, dar nici nu vreau să fiu exagerat de protector. Vrem să îi ajutăm pe copiii noștri să știe suficient cât să se protejeze singuri – să recunoască ce e bun și ce nu.

Sergio (42), father, Spain

În Spania, familiile au declarat că folosesc platformele mai ales pentru comunicare și organizare, în același timp făcând eforturi conștiente pentru a limita timpul petrecut pe platforme și preferând interacțiunea față în față. Familiile din România au perceput platformele digitale drept punte de legătură emoțională și grijă între membrii celor trei generații.

Comparând țări precum Norvegia și Spania, am constatat că alegerile familiilor privind modul în care foloseau aplicațiile de control parental, ceasurile inteligente și telefoanele copiilor pentru a-i supraveghea sau urmări au diferit de la o țară la alta, reflectând niveluri diferite de încredere socială și interpersonală, precum și norme diferite de parenting. Familiile spaniole au avut tendința de a fi, pe de o parte, mai critice față de platforme și, pe de altă parte, mai preocupate de siguranța copiilor într-un mediu perceput ca riscant.

Unii părinți norvegieni au fost la rândul lor urmăriți de propriii copii și au considerat supravegherea reciprocă ca pe o parte normală a deschiderii între membrii familiei, văzuți ca fiind parteneri egali. Alte rezultate ale studiului au arătat că diferențele dintre familii au fost mai mari decât diferențele dintre țări – de exemplu, în ceea ce privește practicile de streaming.

TRANSFER DE CUNOȘTIȚE ȘI IMPACT

Cu scopul de a transfera cunoștințele generate din acest proiect, am conceput un joc de cărți bazat pe conversații, pornind de la situații din viața reală ale unor familii care au participat la proiectul de cercetare PlatFAMs. Am publicat, de asemenea, o carte bazată pe proiect și pe colaborările cu *ARC Centre for research on the digital child, Australia*, generând o serie de direcții viitoare de cercetare.

1. Jocul de cărți PlatFAMs bazat pe conversații

Scopul jocului de cărți bazat pe conversații este de a încuraja familiile să discute subiectele pe care le-am identificat ca generând cele mai multe dezbateri, dileme sau chiar dezacorduri. Jocul de cărți poate fi folosit ca punct de pornire pentru dialogul dintre generații, fiind conceput să îi facă pe cei care joacă să se gândească la dileme etice legate de familie și la situații din viața reală.

Cărțile de joc nu oferă răspunsuri „corecte”, deoarece există multe modalități de a aborda fiecare situație, în funcție de familie, context și moment. Cu toate acestea, dacă familiile joacă acest joc și doresc să afle mai multe despre proiect și rezultatele sale, cărțile de joc sunt inscripționate cu linkul site-ului web al proiectului (www.digitalfamilies.eu).

Acest joc este compus din 24 de cărți care descriu fiecare câte o situație și conțin un element grafic care ridică o dilemă sau o problemă de discutat. Pe spatele fiecărei cărți există întrebări menite să faciliteze un dialog între generațiile care alcătuiesc familia. Subiectele abordate prin intermediul cărților de joc sunt comunicarea, intimitatea, supravegherea, streaming-ul și jocurile, sănătatea și învățarea.

Cărțile au fost ilustrate de profesioniști de la Sarc Creative Studio (<https://sarc.studio/>), care au creat personaje în stil flat-design, accesibile unui public cât mai divers.

2. Contribuția teoretică a PlatFAMs și direcții viitoare de cercetare

The Platformization of the Family. Towards a Research Agenda. Această carte open access se focalizează pe modul în care platformele digitale, care mediază tot mai multe aspecte ale vieții comerciale și personale, au început să transforme existența cotidiană a familiei. Cartea prezintă modele teoretice și metode de cercetare prin care studenții și cercetătorii pot investiga schimbările produse de platformizare în rutinele și interacțiunile din viața de familie (de exemplu, în comunicarea intergenerațională, relațiile interpersonale, manifestarea grijii față de ceilalți și conectarea cu aceștia).

Editori: Julian Sefton-Green, Kate Mannell, Ola Erstad

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE

How digital technologies become embedded in family life across generations: Scoping the agenda for researching 'platformised relationality'. Acest articol de tip review a fost publicat într-o ediție specială a jurnalului *Families, Relationships and Societies*. De la publicarea sa în aprilie 2024, articolul a fost descărcat de peste 3000 de ori – dovedind interesul în creștere pentru acest domeniu de cercetare.

Erstad, O., Hegna, K., Livingstone, S., Negru-Subtirica, O., & Stoilova, M. (2024). How digital technologies become embedded in family life across generations: Scoping the agenda for researching 'platformised relationality'. *Families, Relationships and Societies*, 13(2), 164-180.

NUMERE SPECIALE IN PREGĂTIRE

new media & society

Area of research: Platformizing family lives

Editors: Ola Erstad, Kristinn Hegna, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone and Andra Siibak

Doing media generations within and across European families: Towards 'platformised generations'?

Veronika Kalmus, Signe Opermann, Oana Benga, Victoria de Leon Born, Moisés Esteban-Guitart, Noelia Hernando, Bogumiła Mateja-Jaworska, Ionut Mone, Maja Nordtug and Mariya Stoilova

"It's just second nature to do WhatsApp:" Kinkeeping and boundary work by multigenerational families in the platform society

Sonia Livingstone, Bogumiła Mateja-Jaworska, Oana Negru-Subțirică and Andra Siibak

The normalisation of family interveillance: Platformed location-tracking in three-generation families in Norway and Spain

Kristinn Hegna, Raquel Miño-Puigcercós, Victoria de Leon Born, Judith Jacovkis and Maja Nordtug

Platforms That Bind: The transformation of intimacy in three-generation European families

Mariya Stoilova, Paula Lozano, Sara Malo, Andra Siibak and Georgiana Susa-Erdogan

DIGITAL EDUCATION REVIEW

Area of Research: The platformisation of contemporary educational contexts. Opportunities, tensions and risks Editors: Raquel Miño-Puigcercós, Moises Esteban-Guitart, Paula Lozano (PlatFAMs)

Articole PlatFAMs în curs de pregătire:

From individual resignation to collective action. Families' critical literacy in the face of data surveillance

Raquel Miño-Puigcercós, Paula Lozano, Judith Jacovkis and Lluís Parcerisa

Learning and mediation in the use of digital platforms in intergenerational families in Spain

Carlota Rodríguez, Mariana Largo, Gustavo Herrera and Sara Malo

'It's a Battle to Agree on Something: Doing Family in the Age of Streaming Platforms

Bogumiła Mateja-Jaworska, Maja Nordtug, Iulia Domocus, Gustavo Herrera Urizar, Johanne Lahlum Hortman, Flavia Medrea and Pablo José Rivera Vargas

An ecological approach to platformised family lives

Moisés Esteban-Guitart, Ola Erstad and Lluís Parcerisa Marmi

The Platformization of Family Health : How the Family's Roles in Matters of Health are Shaped with Digital Platforms

Maja Nordtug

Imagining Family Futures: Narratives of Digital Life in a Platformed World

Antonio Membrive Ruiz, Signe Opermann, Mariana Largo and Maris Männiste

Wired Together or Pulled Apart? Parent-Child Digital Dynamics of Family Life in Europe

Seffetullah Kuldass and Elisabeth Staksrud

Area of Research: Doing Family with Digital Platforms

Editors: Maja Nordtug, Kristinn Hegna, Antonio Membrive Ruiz (PlatFAMs), Annette Rønning (DK)

Articole PlatFAMs în curs de pregătire:

Joint Family Media Engagement Events in the Platformised Society. A Case Study

Moises Esteban-Guitart, Antonio Membrive, Mariana Largo and Sara Malo

From Restriction to Trust: Understanding Deferential Media Mediation Through Mother-Father-Child Triads in Norwegian Families

Jo Fosby Jaavall and Kristinn Hegna

RAPORT SCURT DE CERCETARE 2026

Varianta adaptată în limba română

Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Esteban-Guitart, M., Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B., Membrive, A., Nordtug, M., Opermann, S., Miño Puigcercós, R., Stoilova, M., Susa-Erdogan, G., Negru-Subtirica, O., Mone, I., Medrea, L. F., & Bunea, I. (2026). Viața de familie cu platformele digitale. Raport scurt de cercetare 2026.

DOI: [10.5281/zenodo.18768893](https://doi.org/10.5281/zenodo.18768893)

Design: Shane Colvin

Publisher: University of Oslo,

Department of Education.

Pentru varianta originală în limba engleză accesați

DOI: [10.5281/zenodo.18436455](https://doi.org/10.5281/zenodo.18436455)